

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ανάλυση του Ν. 4310/2014
για την Έρευνα, Τεχνολογική
Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες
διατάξεις

ΕΛΛΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Αθήνα,
Δεκέμβριος 2020

Εισαγωγή

Ο Ν. 4310/2014 [1] αποτελεί ρυθμιστικό εργαλείο για την Δημόσια Πολιτική για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ) στην Ελλάδα. Σκοπός του είναι η προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας και η διάθεση πόρων Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ) για το δημόσιο συμφέρον. Συγκεκριμένα, στην έκτασή του, περιγράφει ρόλους και αρμοδιότητες εθνικών φορέων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ), καθώς και διαδικασίες που αφορούν στην ανάδειξη και αξιοποίηση της επιστημονικής παραγωγής και αριστείας της χώρας, μεταξύ άλλων μέσα από την ενίσχυση δημοσίων κονδυλίων, την προώθηση συνεργασιών και τη συγκρότηση δημοσίων οργάνων και επιτροπών με συγκεκριμένη στοχοθέτηση στην υποστήριξη του νομοσχεδίου.

Η εργασία λαμβάνει υπόψη και αναλύει το κείμενο του νομοσχεδίου στο σύνολό του, ωστόσο εστιάζει, ακόμα, στην αναγνώριση και εξέταση των σημείων εκείνων που αφορούν στην ανοικτή πρόσβαση¹ στην επιστημονική πληροφορία / στα επιστημονικά αποτελέσματα. Ιδιαίτερα, αυτά αφορούν στα δικαιώματα ανάγνωσης και επανάχρησης (συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών εξόρυξης κειμένου και δεδομένων) της επιστημονικής πληροφορίας που προσφέρεται μέσω του Διαδικτύου.

Κύκλος ζωής - στάδια πολιτικής

Παρακάτω αναλύονται τα στάδια πολιτικής, από την παραγωγή στην υλοποίηση και αποτίμησή της. Η πρώτη υπο-ενότητα πληροφορεί για τα αίτια εκκίνησης του εγχειρήματος (θεσμοθέτηση). Η δεύτερη υπο-ενότητα συμπεριλαμβάνει δράσεις που αφορούν στη διαμόρφωση του νόμου, καθώς αναγνωρίζει τους δρώντες εκείνους που συμμετείχαν στην διαδικασία παραγωγής και εφαρμογής της πολιτικής. Η τρίτη υπο-ενότητα υπογραμμίζει τους τρόπους με τους οποίους εφαρμόστηκε το νομοσχέδιο, αναφέροντας τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό αυτό. Η τέταρτη υπο-ενότητα αφορά σε θέματα αξιολόγησης του νόμου, ενώ η τελευταία υπο-ενότητα περιλαμβάνει εκθέσεις για την εκτίμηση επιπτώσεων στην πρόσληψή του.

1. Αφετηρία

Το Νομοσχέδιο εναρμονίζεται με τις διατάξεις των άρθρων 179 επ. της Ενοποιημένης Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΣΛΕΕ) και του άρθρου 16 παρ. 1 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο το δικαίωμα στην εκπόνηση έρευνας διευρύνεται και εκτός ακαδημίας και το Κράτος υποχρεούται να ενισχύει ανάλογες προσπάθειες ιδιωτικών και δημοσίων φορέων και της μεταξύ τους συνεργασίας. Αποτελεί την εθνική ανταπόκριση σε ένα σύνολο από στρατηγικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με αφετηρία το

¹ Ο όρος Ανοικτή Πρόσβαση δηλώνει την ελεύθερη, διαδικτυακή πρόσβαση ερευνητών και πολιτών στα αποτελέσματα της παραγόμενης με δημόσια κονδύλια έρευνας. Είναι το νέο μοντέλο δημοσίευσης επιστημονικής έρευνας, που εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο τα ερευνητικά αποτελέσματα παρέχονται σε τελικούς χρήστες καθώς και στα μέσα, δηλαδή πρακτικές και εργαλεία, που επιτρέπουν την ελεύθερη πρόσβαση και διανομή τους. Ξεκίνησε ως κίνημα-πρωτοβουλία το 2002 με τη [Διακήρυξη της Βουδαπέστης](#), υποστηριζόμενη από τον επιχειρηματία πολιτικής George Soros, ιδρυτή του [Open Society Institute](#), και από μια επιστημική ομάδα αποτελούμενη από εκπροσώπους φορέων Ανώτατης Εκπαίδευσης, ιδίως από Βιβλιοθήκες, επιστημονικούς εκδότες και ανεξάρτητα ιδρύματα-Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ).

στρατηγικό στόχο Ευρώπη 2020 [2] και την εμβληματική πρωτοβουλία Ένωση Καινοτομίας² για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, την αύξηση του ΑΕΠ και της απασχόλησης³. Κυρίως, απαντά στη Σύσταση για έναν Ευρωπαϊκό Χώρο στον τομέα της Έρευνας [3] και στη Σύσταση σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τους Ερευνητές και έναν Κώδικα Συμπεριφοράς για την Πρόσληψη Ερευνητών [4], οι οποίες προσδιορίζουν την ανάπτυξη και λειτουργία ενός ενιαίου πλαισίου για τις ερευνητικές δραστηριότητες κάθε Ευρωπαϊκής χώρας, αλλιώς γνωστό και ως Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας (ΕΧΕ)⁴ [5]. Ακόμη, με αφορμή το παρόν νομοσχέδιο ολοκληρώνονται διαδικασίες ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2013/59/ΕΥΡΑΤΟΜ του Συμβουλίου για τον καθορισμό βασικών προτύπων ασφαλείας προς προστασία από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες [6] και της Οδηγίας 2011/70/ΕΥΡΑΤΟΜ η οποία θεσπίζει κοινοτικό πλαίσιο για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων [7], και της Σύμβασης του 1979 για τη Φυσική Προστασία του Πυρηνικού Υλικού [8]. Το παρόν νομοσχέδιο αντικαθιστά το ν. 1514/1985, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον ν. 3653/2008, η ισχύς του οποίου ωστόσο έχει ανασταλεί συμφώνως προς το άρθρο 26 παρ. 3 του ν. 3879/2010.

2. Διαμόρφωση

Παρακάτω αναλύεται η κοινότητα πολιτικής (policy community) που διαμόρφωσε τόσο το Ν. 4310.2014, σε πρώτη φάση, όσο και πολιτικές ΕΤΑΚ μετέπειτα, με το ψήφισμα του Νόμου, στο πλαίσιο συμμόρφωσης και υλοποίησής του.

a. Εσωτερικοί παίκτες

Η ολοκλήρωση του σχεδίου νόμου [9] έγινε το έτος 2013, τις τελευταίες εβδομάδες του οποίου πραγματοποιήθηκε δημόσια διαβούλευση [10], προκειμένου να συλλεχθούν σχόλια και παρατηρήσεις επί των άρθρων από την κοινή γνώμη. Η διαδικασία παρουσίασης σχεδίου, τροποποιήσεων διατάξεων και ψήφισης του Ν. 4310/2014 από το ελληνικό Κοινοβούλιο έλαβε χώρο το Φθινόπωρο του έτους 2014. Τον Οκτώβριο, το (πρώην) **Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων** εισηγήθηκε την εφαρμογή νομοσχεδίου για τη δημιουργία εθνικού πλαισίου έρευνας και καινοτομίας, που ενσωματώνεται σε και αλληλεπιδρά με το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό πλαίσιο έρευνας (ΕΧΕ). Το

² “πρωτοβουλία που εντάσσεται στην κοινοτική στρατηγική με την ονομασία «Ευρώπη 2020» και έχει ως στόχο, με κατάλληλη προώθηση από το ανώτατο πολιτικό επίπεδο, τη διαμόρφωση μιας στρατηγικής προσέγγισης της καινοτομίας, ώστε να αντιμετωπιστούν περιβαλλοντικές και άλλης φύσεως προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, η ασφάλεια του εφοδιασμού με ενέργεια και τρόφιμα, η υγεία και η δημογραφική γήρανση.”

³ Βλέπε ακόμα: Science and society Action plan or Science in society (SiS) or Science with and for Society, όπως διαμορφώθηκαν ανά τα διάφορα προγράμματα πλαίσια της ΕΕ (FP7, Horizon2020), ως το οικονομικό εργαλείο για τη βελτίωση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην έρευνα και την αξιοποίηση της έρευνας σε θέματα που αντιμετωπίζει η Κοινωνία στην καθημερινότητά της.

⁴ “πλαίσιο εργασίας που περιγράφει και συστηματοποιεί τις ερευνητικές δραστηριότητες και την πολιτική καινοτομίας σε ολόκληρη την Ευρώπη και περιλαμβάνει: α) την εσωτερική αγορά για την έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας ερευνητές, τεχνολογία και γνώση διακινούνται ελεύθερα, β) το συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο των εθνικών και περιφερειακών ερευνητικών δραστηριοτήτων, προγραμμάτων και πολιτικών, γ) την εφαρμογή και τη χρηματοδότηση πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη συγκέντρωση και την εντατικοποίηση των προσπάθειών έρευνας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και το συντονισμό τους με εθνικές και διεθνείς πρωτοβουλίες.”

σχέδιο κατατέθηκε στη **Βουλή** και εξετάστηκε από τη **Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων** και η **Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας**. Εισηγητές στη Βουλή ήταν οι Θεανώ Φωτίου, Βουλευτής Β3' Νότιου Τομέα Αθηνών, και Εμμανουήλ (Μάνος) Κόνσολας, Υφυπουργός Τουρισμού και Βουλευτής Δωδεκανήσου. Κατά τις Συνεδριάσεις ΛΔ', ΛΕ' και ΛΣΤ' της Ολομέλειας, παρουσιάστηκε το σχέδιο νόμου και πραγματοποιήθηκαν τοποθετήσεις των παρόντων μελών του Κοινοβουλίου επί αυτού. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι κανένα από τα θέματα συζήτησης δεν αφορά σε βασικές μεταρρυθμίσεις που προτείνονται στο περιεχόμενο των άρθρων (π.χ δημιουργία Εθνικού Μητρώου Ερευνητών, και Ερευνητικών Οργανισμών (EMEEY)), αλλά εστιάζουν σε ενδογενή παθολογίες του εθνικού οικοσυστήματος Ε&Κ. Τα άρθρα του εν λόγω νομοσχεδίου ψηφίστηκαν στις 27/11/2014, κατά τη ΛΣΤ' Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής⁵.

Βασικός φορέας διαμόρφωσης και υλοποίησης του νομοσχεδίου είναι το (πρώην) **Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων** (άρθρο 7), και συγκεκριμένα η **Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας** (άρθρο 8). Συμπληρωματικά, στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης της Καινοτομίας, συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω δρώντες/ εμπλεκόμενοι φορείς:

- **Τα Υπουργεία** (άρθρο 7) που εκδίδουν υπουργικές αποφάσεις και παρακολουθούν όλα τα στάδια Δημόσιας Πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρηματοδοτούν ερευνητικές δραστηριότητες σε ορισμένα επιστημονικά πεδία:
 - **Υπουργεία Οικονομικών και Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας**, για την έγκριση ή επικαιροποίηση του σχεδίου δράσης σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
 - **Υπουργεία Υγείας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής**, για εξειδικευμένη έρευνα που πραγματοποιείται στα επιστημονικά πεδία των Επιστημών Ζωής και του Περιβάλλοντος.
 - **Υπουργεία Υποδομών, Μεταφορών Και Δικτύων και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης**, για την εξασφάλιση της βέλτιστης λειτουργίας των φυσικών και ηλεκτρονικών-ερευνητικών υποδομών και πληροφοριακών συστημάτων των ερευνητικών κέντρων.
 - **Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων**, για τη διαφάνεια σε διαδικασίες πρόσληψης και ανάθεσης θέσεων, την προστασία προσωπικών δεδομένων στην έρευνα αλλά και στα ηλεκτρονικά συστήματα της ΓΓΕΤ και των ερευνητικών κέντρων, καθώς και για την ηθική και δεοντολογική χρήση ερευνητικών αποτελεσμάτων και μηχανημάτων.
 - **Υπουργείο Εσωτερικών**, στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή του οποίου οργανώνεται το νέο πλαίσιο Ε&Κ.
- **Οι περιφέρειες** (άρθρο 10): για τον συντονισμό δράσεων και την τόνωση περιφερειακών οικονομιών, κυρίως [Στρατηγικών Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση \(στρατηγικές RIS3\)](#), που συνυπολογίζουν τα προτερήματα και τις ανάγκες της κάθε περιοχής ξεχωριστά. Η ίδρυση ειδικής **Συντονιστικής Επιτροπής ΕΤΑΚ** διασφαλίζει την πραγματοποίηση της πολιτικής ΕΣΕΤΑΚ και του Σχεδίου Δράσης σε περιφερειακό επίπεδο.
- **Το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας - ΕΣΕΤΑΚ** (άρθρο 9): ιδρύεται με σκοπό να αποτελέσει το ανώτατο γνωμοδοτικό

⁵ <https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/18a4e643-1429-4e6b-a317-d7c6a29adabf/9099891.pdf>

όργανο της Πολιτείας σε θέματα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, και το οποίο εισηγείται προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων επί των ζητημάτων που άπτονται των εν λόγω αρμοδιοτήτων.

- **Οι δημόσιοι ερευνητικοί οργανισμοί και οι τεχνολογικοί φορείς** (άρθρο 13) ως ολότητα, αλλά και ως προς τη λειτουργία συγκεκριμένων δομών τους, όπως φαίνονται μέσα από τις για τα **Διοικητικά Συμβούλια** (άρθρο 15), τις **Διευθύνσεις** (άρθρο 16), τα **Επιστημονικά Συμβούλια Ερευνητικών Κέντρων - Επιστημονικά Συμβούλια Ινστιτούτων** (άρθρο 17) και τους ερευνητές - **Προσωπικό ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων** (άρθρο 18): οι οποίοι καλούνται να συμμορφωθούν με την πολιτική ΕΣΕΤΑΚ καθώς και να συν-διαμορφώσουν μικρο-πολιτικές αναφορικά με το έργο τους (έργο ΕΤΑΚ⁶) στη βάση συγκεκριμένων διατάξεων του νομοσχεδίου, όπως με τη δημιουργία Εσωτερικών Κανονισμών λειτουργίας (άρθρο 19). Στο άρθρο 13α αναφέρονται όλοι οι φορείς έρευνας και τα ινστιτούτα τους.

b. Εξωτερικοί παίκτες

Τις Συνεδριάσεις της Ολομέλειας παρακολούθησαν **εκπρόσωποι της επιστημονικής κοινότητας** (Ερευνητικά Κέντρα, όχι απαραίτητα εντός δημοσίου δικαίου και επιστημονικοί σύλλογοι, όπως η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών), οι οποίοι εξέφρασαν τις απόψεις τους επί του νομοσχεδίου. Ακόμη, αγορητές επί του νομοσχεδίου υπήρξαν **εκπρόσωποι κομμάτων**, εκτός Κοινοβουλευτικών Επιτροπών⁷. Επιπρόσθετα, το κείμενο στην έκτασή του αναφέρεται στον **επιχειρηματικό τομέα** και σε **κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους**, οι οποίοι δύνανται να επηρεάσουν την πολιτική.

Ακόμη, αξίζει να σημειωθεί πως στις Επιτροπές ΕΤΑΚ λαμβάνουν μέρος και ανεξάρτητοι ερευνητές, δηλαδή εκείνοι που δεν σχετίζονται άμεσα, διακριτά ή και καθόλου με κάποιους εκ των δημόσιων ερευνητικών κέντρων και τεχνολογικών φορέων, γεγονός που πιθανόν θα δικαιολογούσε πιθανό διαχωρισμό των επιτροπών ως εξωτερικούς παίκτες.

3. Εφαρμογή

Η διαδικασία φαίνεται πως ακολουθεί ως επί το πλείστον μια bottom up προσέγγιση (στο ευρύτερο πλαίσιο της βαθμιαίας προσέγγισης και εφαρμογής) στην εφαρμογή της Δημόσιας Πολιτικής, η οποία γίνεται αντιληπτή κι από προηγούμενες ενότητες. Συγκεντρώνει μεν στοιχεία ελέγχου και συμμόρφωσης, αφού το νομοσχέδιο εισάγεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τα σχέδια δράσεις εγκρίνονται κι επικαιροποιούνται από κοινού με το προαναφερθέν Υπουργείο και τα Υπουργεία Οικονομικών και Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Ωστόσο, γνώμη και επιρροή σε ζητήματα πολιτικής ΕΤΑΚ έχουν και ειδικές επιτροπές στις οποίες συμμετέχουν

⁶ ««έργο ΕΤΑΚ»: η σχεδιασμένη δραστηριότητα με συγκεκριμένο αντικείμενο, μεθοδολογία, χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμό για : - την εκτέλεση κάθε είδους έρευνας, - την προώθηση της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας προϊόντων, υπηρεσιών ή διαδικασιών, - την προβολή των δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων ΕΤΑΚ, καθώς και για την ευαισθητοποίηση του κοινού σε επιστημονικά θέματα, - την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού, - τη δημιουργία, την αναβάθμιση και τη δικτύωση ερευνητικών υποδομών, όπως αυτές ορίζονται στο θεσμικό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων που ισχύει κάθε φορά, καθώς και την πρόσβαση σε αυτές.»

⁷ Για περισσότερα:

<https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/9097431.pdf>

δημόσιοι λειτουργοί, εκλεγμένοι από τους ερευνητικούς, τεχνολογικούς, ακαδημαϊκούς φορείς και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι απαντώνται πιο κάτω στο οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης. Άρα η δυναμική των δρώντων μοιάζει περισσότερο με περιβάλλοντα Διακυβέρνησης. Αυτό βοηθά στη δημιουργία συναντίληψης για τους στόχους, τις ανάγκες και τη συμβολή του καθενός ως μονάδα, αλλά και στο σύνολο του ερευνητικού οικοσυστήματος, ενισχύοντας την συνεργασία και μεταξύ τους επικοινωνία. Επίσης, όπως φαίνεται παρακάτω, στη διαμόρφωση της πολιτικής υπάρχει μια ρεαλιστική σύνδεση στόχων-μέσων υλοποίησης, γεγονός που προδιαθέτει την επιτυχία της.

Στο σημείο αυτό, εξετάζονται ακόμη τα ρυθμιστικά, οικονομικά και επικοινωνιακά εργαλεία που επιλέγονται και εισάγονται στην έκταση του νομοσχεδίου προς εφαρμογή του από τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders).

A. Ρυθμιστικά εργαλεία

Πρωταρχική ρύθμιση αποτελεί η **Καθιέρωση Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ)**, άρθρο 4 παρ. 1 του Νομοσχεδίου). Από τις βασικές διατάξεις που έπονται, ξεχωρίζουν εκείνες που εισάγουν τη σύσταση και καθιέρωση λειτουργίας εξειδικευμένων επιτροπών που διασφαλίζουν την ανάπτυξη σχεδίων δράσης για την υλοποίηση της πολιτικής και αποκτούν θεσμικό και συντονιστικό ρόλο στο οικοσύστημα πολιτικών ΕΤΑΚ της χώρας (**Ίδρυση Περιφερειακού και Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ)**). Επιπλέον, δίνεται μια κοινή γραμμή στην στοχοθεσία και υιοθέτηση του **Εσωτερικού Κανονισμού Ερευνητικών Κέντρων. Μεταβατικές διατάξεις** (άρθρο 47) βοηθούν στην κατανόηση διαδικασιών στο μεσοδιάστημα από την ψήφιση μέχρι την εφαρμογή του Ν. 4310/2014.

Στην έκταση του νομοσχεδίου εντοπίζονται εργαλεία αξιολόγησης σε διάφορα στάδια του κύκλου ζωής της πολιτικής και με διαφορετικό χαρακτήρα κάθε φορά. Στην παρούσα ενότητα γίνεται λόγος για τα εργαλεία αξιολόγησης και ελέγχου που εισάγονται για να ρυθμίσουν την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα συγκεκριμένων διατάξεων στο μέλλον. Δράσεις αξιολόγησης του παρόντος Νομοσχεδίου, αυτού καθ' αυτού, απαριθμούνται στην ενότητα 4 "Αξιολόγηση".

Μεταξύ άλλων, στο ρυθμιστικό πλαίσιο συγκαταλέγονται εργαλεία που προετοιμάζουν για το στάδιο αξιολόγησης στην εφαρμογή και υλοποίηση της πολιτικής. Για τον σκοπό αυτό, δημιουργούνται νέοι μηχανισμοί, όπως το **Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΜΠΑ)** ή το **Εθνικό Μητρώο Ερευνητών, και Ερευνητικών Οργανισμών (ΕΜΕΕΥ)** που προσβλέπουν στη δημιουργία και διατήρηση εθνικού καταλόγου της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας, των δράσεων και της παραγωγής της. Τα δεδομένα χρήσης, αλλά και τα δεδομένα που αφορούν το περιεχόμενο αυτών των πληροφοριακών συστημάτων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο στην τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων όσο και σε συγκριτικές μελέτες ελέγχου πολιτικής. Το ίδιο ισχύει για το **Πληροφοριακό Σύστημα Δημόσιας Χρηματοδότησης (ΠΣΥΔΧ)**, για την υποστήριξη της εφαρμογής των κανόνων δημόσιας χρηματοδότησης, το οποίο διασυνδέεται με το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (άρθρο 34).

Βεβαίως, ένα μεγάλο κομμάτι διατάξεων προβλέπει την παρακολούθηση φορέων, επιτροπών και διαδικασιών προσδιορίζοντας αντίστοιχα κριτήρια και ενημερώνοντας για διαδικασίες, όπως είναι:

- Η περιοδική αξιολόγηση ανά τριετία της ΓΓΕΤ.

- **Η αξιολόγηση της ΕΣΕΤΑΚ** ως περιοδική διαδικασία, ειδικά κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν από τη λήξη της περιόδου ισχύος κάθε νέου σχεδίου δράσης, δηλαδή κάθε επτά έτη. Η παρακολούθηση των οικονομικών και μη οικονομικών δράσεων των Ερευνητικών Κέντρων (άρθρο 20 και άρθρο 31).
- **Η δημιουργία κριτηρίων αξιολόγησης του ερευνητικού προσωπικού των ερευνητικών κέντρων** (άρθρο 29) και ρύθμιση θεμάτων τα οποία αφορούν την αξιολόγηση των ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων τους.
- **Η έκθεση αξιολόγησης θητείας Διευθυντών Ερευνητικών Κέντρων** (άρθρο 16) που πραγματοποιείται από το σύνολο του προσωπικού του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Οργανισμό ή τον Εσωτερικό του Κανονισμό.

B. Οικονομικά εργαλεία

Κύρια πηγή χρηματοδότησης για τα έργα ΕΤΑΚ αποτελεί ο Κρατικός Προϋπολογισμός (άρθρο 20). Ο νόμος προσδιορίζει τον όρο Δημόσια Χρηματοδότηση (άρθρο 23) ως το σύλλογο των πόρων που προορίζονται για την Ε&Κ και παρέχει οδηγίες για την πρόσβαση σε και την επιλεξιμότητα αυτών των πόρων⁸. Σε αυτούς, πέραν του Κρατικού Προϋπολογισμού, περιλαμβάνονται κι άλλες πηγές ή πόροι ή προγράμματα που διαχειρίζεται η ΓΓΕΤ. Μέσα από τα προαναφερθέντα κανάλια χρηματοδότησης, υποστηρίζονται κίνητρα πρόσληψης και εκπλήρωσης στόχων που τίθενται με την ψήφιση του νομοσχεδίου. Τα κίνητρα αφορούν σε υποδομές και μηχανήματα για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική διεξαγωγή της ερευνητικής διαδικασίας (**Προμήθεια οργάνων και γενικά εξοπλισμού την εγκατάσταση και λειτουργία αυτών, την υλοποίηση προγραμμάτων** (άρθρο 22)), στην προσέλκυση νέων ερευνητών, στην επιβράβευση ερευνητών, στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και στην ενίσχυση της συνεργασίας, εντός και εκτός των γεωγραφικών ορίων της Ελλάδας (**Διαδικασία απονομής ειδικών βραβείων και χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης ή υποτροφιών** σε Ερευνητές, Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες, μέλη ΔΕΠ, κλπ. (άρθρο 28) και **Κινητικότητα ερευνητών** (άρθρο 36)). Τέλος, προβλέπονται ειδικές **κυρώσεις** (όπως για την περίπτωση μη συμμόρφωσης και ορθής λειτουργίας της ΕΕΑΕ (άρθρο 46)).

C. Επικοινωνιακά εργαλεία

Στο περιεχόμενο του νομοσχεδίου γίνεται μνεία για τα **Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ)**, πιθανόν ως μέρος της επιστημικής κοινότητας και της κοινότητας πολιτικής που μπορεί να ενισχύσει τη διάχυση της ερευνητικής πληροφορίας και να ενδυναμώσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην έρευνα. Σε αυτό βοηθούν και εκπαιδευτικοί, όπως εμφανίζονται στις διατάξεις που αφορούν τη Συντονιστική Επιτροπή ΕΤΑΚ (Άρθρο 9): Σε κάθε διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τοποθετείται, στο τμήμα σχολικών δραστηριοτήτων, ένας **εκπαιδευτικός με θητεία ενός (1) έτους, εμπειρία και κατάρτιση σε θέματα ΕΤΑΚ**. Η / Ο

⁸ Βλέπε ακόμα: Δημόσια χρηματοδότηση, όπως αυτή εξειδικεύεται με τις διατάξεις του άρθρου 23 του υπό ψήφιση Νομοσχεδίου, και καθορίζεται ειδικότερα ο τρόπος και η διαδικασία χρηματοδότησης των μελετών, των προγραμμάτων και δραστηριοτήτων για τα έργα ΕΤΑΚ, καθώς και οι ενισχύσεις για τη χρηματοδότηση νεοσύστατων επιχειρήσεων, με οποιαδήποτε νομική μορφή και οργανωτική δομή (άρθρο 26).

εκπαιδευτικός μεριμνά για τη διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων και επιμορφωτικών σεμιναρίων των εκπαιδευτικών σε θέματα ΕΤΑΚ, ανάπτυξη συνεργασιών κλπ. Ειδικότερα για το τελευταίο, απαριθμίζονται μέθοδοι και μηχανισμοί **συνεργασίας μεταξύ φορέων**, όπως μέσα από την κοινή χρήση υποδομών ή την ανταλλαγή τεχνογνωσίας κλπ (άρθρο 37). Η διεύρυνση της εξωστρέφειας και διάχυσης των ελληνικών συνεργασιών, αποτελεσμάτων και αριστείας στην Ευρώπη, επιτυγχάνεται από τη **Συμμετοχή της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και σε Ευρωπαϊκούς και διεθνείς διακυβερνητικούς οργανισμούς** (άρθρο 38).

4. Αξιολόγηση

Κατά τη διαδικασία παραγωγής πολιτικής, οι τοποθετήσεις της Ολομέλειας καθώς και η έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας⁹ και τα σχόλια από την διαδικασία διαβούλευσης, βοήθησαν στην επιλογή, αποτύπωση και επανασυγγραφή εδαφίων που οδήγησαν στην τελική έκδοση του Νομοσχεδίου.

Επιπρόσθετα, το νομοσχέδιο ορίζει κριτήρια αξιολόγησης της προόδου της χώρας στην έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία (άρθρο 32)¹⁰. Η διαδικασία συλλογής δεδομένων και αποτίμησης της κατάστασης είναι ετήσια και αναλαμβάνεται από το Τμήμα Αποτίμησης και Στατιστικής Επεξεργασίας Πολιτικής Έρευνας και Καινοτομίας της ΓΓΕΤ, σε συνεργασία με εξωτερικούς φορείς και συνεργάτες. Το έτος 2017, δημοσιεύθηκαν τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)¹¹, στην έκθεση “Δείκτες Έρευνας & Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2015 στην Ελλάδα” [11]. Ακόμη, δεδομένα συλλέγονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή και αποστέλλονται στη Βάση Δεδομένων EUROSTAT [12], από όπου διαφαίνεται η πορεία της χώρας και η δράση της στον τομέα Ε&Κ σε σχέση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

5. Απολογισμός - Έλεγχος

Στο σύνολό του, το νομοσχέδιο επιτυγχάνει το στόχο του για τη δημιουργία ενός εθνικού πλαισίου Ε&Κ στη βάση του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού.

Όσον αφορά την πολιτική αξιολόγηση του Νόμου, ήρθε ως αποτέλεσμα της αλλαγής στην Κυβέρνηση και συνεπώς της εισαγωγής νέων δρώντων στις υπουργικές θέσεις. Έτσι, το έτος 2016, δημοσιεύονται προτάσεις τροποποίησης ορισμένων διατάξεων του Ν.4310/2014, οι οποίες τίθενται σε δημόσια διαβούλευση από την επιστημική κοινότητα¹². Οι αλλαγές που ψηφίστηκαν, προστέθηκαν έκτοτε στον Ν. 4386/2016 “Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις” [13], ενώ είναι διαθέσιμοι και ως προσθήκες σε κωδικοποιημένες εκδόσεις του Ν.4310/2014¹³. Πέραν από την κατάργηση κάποιων διατάξεων και την εισαγωγή νέων

⁹ Για περισσότερα:

<https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/7b24652e-78eb-4807-9d68-e9a5d4576eff/e-etean-epist.pdf>

¹⁰ Βλέπε επίσης ενότητα 3 Εφαρμογή, α. Ρυθμιστικά εργαλεία.

¹¹ Το ΕΚΤ δρα πλέον ως η Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος για τις ευρωπαϊκές στατιστικές Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας: <https://metrics.ekt.gr/>

¹² Για περισσότερα: <http://www.opengov.gr/ypepth/?p=2715>

¹³ Για περισσότερα:

<https://socialpolicy.gr/wp-content/uploads/2016/05/%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%91-%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%9F.pdf>

τροπολογιών, επαναπροσδιορίζονται ρυθμιστικά εργαλεία και δημιουργούνται επιπρόσθετα νομοσχέδια για την υποστήριξη του Ν.4310/2014, όπως η Σύσταση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) [14] για καλύτερο έλεγχο και διαμοιρασμό των κονδυλίων που αφορούν ερευνητικά προγράμματα και δράσεις ερευνητών.

Σήμερα, οι νέες εξελίξεις για την Ανοικτή Επιστήμη¹⁴ στο πλαίσιο τόσο του ΕΧΕ, αλλά και της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς, αναπόφευκτα καλούν για νέα εκτίμηση της τρέχουσας κατάστασης και επικαιροποίηση του παρόντος νομοσχεδίου, πρωτίστως ως προς την επικαιροποιημένη Σύσταση για την πρόσβαση και διατήρηση της επιστημονικής πληροφορίας [15] και την οργάνωση και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Νέφους Ανοικτής Επιστήμης (European Open Science Cloud - EOSC) [16]. Επιπλέον, προκύπτει η ανάγκη επικαιροποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (ΕΧΕ) [17].

Συμπεράσματα

Η παρούσα εργασία εστίασε στην παρουσίαση του Ν. 4310/2014 για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις υπό το πρίσμα του κύκλου ζωής πολιτικής (policy lifecycle) και της δομής των διαλέξεων του διδασκόμενου μαθήματος “Ανάλυση Δημόσιας Πολιτικής”, υπογραμμίζοντας βασικούς δρώντες και χαρακτηριστικά που παρατηρούνται κατά τα διάφορα στάδιά του.

Επιπρόσθετα, η εργασία αναζήτησε να αναγνωρίσει τα σημεία εκείνα που άπτονται θεμάτων Ανοικτής Πρόσβασης στην επιστημονική πληροφορία και να αποδώσει τον τρόπο με το οποίο αυτά ερμηνεύονται κι ενσωματώνονται (ή όχι) μέσα στο Νομοσχέδιο. Ακολουθούν τα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτήν την άσκηση:

- Γενικά, παρατηρείται πως το Νομοσχέδιο υποστηρίζει επιφανειακά την ανοικτή πρόσβαση στη δημόσια χρηματοδοτούμενη έρευνα, χωρίς να παρέχει κίνητρα ή/και οδηγίες για προβλεπόμενες δράσεις συμμόρφωσης και υλοποίησης τόσο από ερευνητικούς φορείς όσο και από τους ερευνητές. Φαίνεται πως η ανοικτή πρόσβαση εντοπίζεται κυρίως σε επίπεδο πληροφοριακών συστημάτων (μητρώου και δημόσιας χρηματοδότησης), ενώ δε γίνεται κανένας λόγος για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας που συνεπάγονται τέτοιων μέτρων.
- Άρθρο 25: β) Την παροχή ανοιχτής πρόσβασης στα επιτεύγματα του ερευνητικού τους προσωπικού και τη δημιουργία συστήματος διασύνδεσης με ανάλογες πρωτοβουλίες.
γ) Τη διάθεση σε δημόσια θεματικά αποθετήρια ανοικτής πρόσβασης μιας ψηφιακής έκδοσης της τελικής μορφής των επιτευγμάτων του ερευνητικού προσωπικού, του οποίου η έρευνα χρηματοδοτείται με δημόσιους πόρους. Η πρώτη διάθεση των υφισταμένων επιτευγμάτων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και ακολούθως θα επικαιροποιείται διαρκώς με τα νέα δεδομένα.

¹⁴ Το νέο πρότυπο παραγωγής, διάθεσης και διαχείρισης της επιστημονικής πληροφορίας. Η Ανοικτή Επιστήμη στοχεύει στην αναπαραγωγικότητα των αποτελεσμάτων και αναφέρεται στη δημιουργία, διαχείριση, επιμέλεια και χωρίς κόστος διάθεση των ερευνητικών αποτελεσμάτων (επιστημονικές δημοσιεύσεις, ερευνητικά δεδομένα, ερευνητικό λογισμικό) στην ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα και το κοινωνικό σύνολο, ενώ παράλληλα ενδυναμώνει τη συνεργατικότητα και συμμετοχικότητα όλων στην ερευνητική διαδικασία

- Στο μητρώο συγκεντρώνονται τα στοιχεία και τα επιτεύγματα των φορέων που καταχωρούνται, το θεματικό αντικείμενο, η δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται σκόπιμο για την καλύτερη δυνατή αξιοποίησή τους από την ερευνητική κοινότητα και για την επίτευξη των σκοπών του παρόντος νόμου (άρθρο 33).
- Μέχρι σήμερα εκλείπει η ενσωμάτωση της Σύστασης για την πρόσβαση στις επιστημονικές πληροφορίες και τη διαφύλαξή τους [18] στο θεσμικό πλαίσιο της Ελλάδας, υπεύθυνη για τον συντονισμό της εφαρμογής και υλοποίησης της οποίας είναι η ΓΓΕΤ, ως Εθνικό Σημείο Επαφής [19]. Ωστόσο, υπάρχουν σποραδικές και ανεξάρτητες πρωτοβουλίες ενσωμάτωσης της Οδηγίας από βιβλιοθήκες Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ)¹⁵.
- Υπάρχει η υποδομή για να υποστηρίξει εγχειρήματα ανοικτής πρόσβασης. Στην Ελλάδα έχει ολοκληρωθεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση” [20], κατά τη διάρκεια του οποίου αναπτύχθηκαν ιδρυματικά αποθετήρια επιστημονικών δημοσιεύσεων στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες των Ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
- Επιστημονικές εκθέσεις¹⁶ για λογαριασμό της παρακολούθησης και απήχησης της ανοικτής πρόσβασης στην ΕΕ, αποτυπώνουν την έλλειψη - και ταυτόχρονα ανάγκη - μιας κεντροκοποιημένης προσέγγισης στη ανάπτυξη πολιτικών ανοικτής πρόσβασης.

¹⁵ Για περισσότερα: <http://roarmap.eprints.org/view/country/300.html>

¹⁶ Για περισσότερα: <https://sparceurope.org/sparc-europes-annual-report-for-2019-is-released/> και <https://zenodo.org/record/4061801#.X8UyY80zY2x>

Βιβλιογραφία

- [1] Νόμος 4310/2014, Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία/Εκκλησία/Κολλέγια, ΑΕΙ κλπ, Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, ΦΕΚ Α 258 8.12.2014
<http://www.gsrt.gr/Legislation/Files/LawFiles136/%CE%9D%204310-2014%20%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82.pdf>
- [2] European Commission COM(2010). EUROPE 2020 – A Strategy for smart, sustainable and inclusive growth.
<https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf>
- [3] European Commission COM(2000). Towards a European research area.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52000DC0006&from=EN>
- [4] European Commission REC(2005). On the European Charter for Researchers and on a Code of Conduct for the Recruitment of Researchers
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005H0251&rid=4>
- [5] European Commission, COM(2012) 392 final (2012). A Reinforced European Research Area Partnership for Excellence and Growth.
- [6] Council Directive 2013/59/EURATOM, laying down basic safety standards for protection against the dangers arising from exposure to ionising radiation, and repealing Directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom and 2003/122/Euratom.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013L0059-20140117&from=PL>
- [7] Council Directive 2011/70/EURATOM, establishing a Community framework for the responsible and safe management of spent fuel and radioactive waste.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0070&from=SK>
- [8] Φυσική προστασία του πυρηνικού υλικού και των πυρηνικών εγκαταστάσεων.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l27080&from=EL>
- [9] Σχέδιο Νόμου για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. 2013.
<http://www.opengov.gr/ypepth/wp-content/uploads/downloads/2013/12/nomosxedio-etak1.pdf>
- [10] Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων: Νομοσχέδιο ΕΤΑΚ - Δημόσια Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου για την «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία».
<http://www.opengov.gr/ypepth/?p=1801>
- [11] ΕΚΤ (2017) «Βασικοί Δείκτες Έρευνας και Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2015 στην Ελλάδα», Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. <https://metrics.ekt.gr/publications/123>

[12] European Commission. EUROSTAT: Science, technology and innovation - Visualizations.

<https://ec.europa.eu/eurostat/web/science-technology-innovation/visualisations>

[13] Νόμος 4386/2016, Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις, Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, ΦΕΚ 83 Α'/11.05.2016.

<https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/nomos-4386-2016-phek-83a-11-5-2016-ruthmiseis-gia-thn-ereyna.html>

[14] Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις». 2016.

<https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/e-ellkain-eis-sunolo.pdf>

[15] European Commission, (2019). Σύσταση (ΕΕ) 2018/790 της Επιτροπής της 25ης Απριλίου 2018 για την Πρόσβαση στις Επιστημονικές Πληροφορίες και τη Διαφύλαξή τους

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0790&from=EN>

[16] European Commission, 2020. European Open Science Cloud (EOSC).

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/goals-research-and-innovation-policy/open-science/eosc_en

[17] Greek Strategy for the European Research Area (ERA). National Roadmap (2015-2020).

<http://www.gsrt.gr/News/Files/New1234/Greek%20ERA%20Strategy%20EN.pdf>

[18] European Commission REC(2012) 4890 final. on access to and preservation of scientific information.

http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/recommendation-access-and-preservation-scientific-information_en.pdf

[19] European Commission: Register of Commission Expert Groups and other similar entities.

<https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=memberDetail.memberDetail&memberID=65897&orig=group>

[20] Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 'Ψηφιακή σύγκλιση'.

https://ec.europa.eu/regional_policy/el/atlas/programmes/2007-2013/greece/operational-programme-digital-convergence